

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Хошмуратов Дамир Полатович

студент 3 курса Милицейской академии МВД Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13865118>

Аннотация. В данной работе рассматриваются педагогические вопросы саморазвития личности курсантов в процессе высшего военного образования. Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования у будущих офицеров не только профессиональных навыков, но и личностных качеств, способствующих успешной службе и эффективному взаимодействию в коллективе.

Ключевые слова: методика, личность, саморазвитие, воспитание, образование, гуманность.

PEDAGOGICAL ISSUES OF SELF-DEVELOPMENT OF PERSONALITY OF CADETS DURING THE PROCESS OF STUDYING AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. This paper examines pedagogical issues of self-development of the personality of cadets in the process of higher military education. The relevance of the topic is due to the need to develop in future officers not only professional skills, but also personal qualities that contribute to successful service and effective interaction in the team.

Key words: methodology, personality, self-development, upbringing, education, humanity.

Введение

Сейчас, когда общество переживает демократические преобразования и пересматривается вся система общественных и личных ценностей, растет потребность в людях не только рациональных, но и нравственных, духовно богатых, осознающих смысл своей жизни и верящих в свой потенциал для его реализации. Это обуславливает необходимость антропологизации как образования в целом, так и профессионального, в том числе военного. Военные вузы, призванные готовить будущих офицеров как командиров и одновременно воспитателей защитников страны, должны сегодня направлять свой образовательный процесс на формирование творческих, активных, самодостаточных и психологически устойчивых личностей. Такая личностная и профессиональная зрелость формируется, прежде всего, в результате целенаправленного саморазвития.

Потребность и опыт саморазвития осознанно приобретаются в подростковом возрасте, и этому можно способствовать, если образовательный процесс в вузе специально направлен на стимулирование личностного саморазвития курсантов.

Однако в практике высшего военного образования проблема активизации личностного развития курсантов в образовательном процессе военных вузов до конца не решена. Одной из причин этого является отсутствие целостной педагогической теории, определяющей содержание образовательного процесса военных вузов, способствующего личностному развитию курсантов.

Проблема активизации саморазвития курсантов является одной из центральных проблем современной педагогики. В педагогике активизация саморазвития курсантов в

образовательном процессе кадетских школ рассматривается как стимулирование активности курсантов и как процесс целенаправленных усилий педагогов по реализации внутренних ресурсов курсантов через создание специальных условий.

В решении этой задачи мы исходили из понимания образовательного процесса военного института как процесса, обращенного к личному интересу курсанта, вызывающего своей организацией возрастание удовольствия поиска и собственного творчества. Такой процесс сам вызывает устремленность обучающегося к собственному образованию как личностному, духовно-нравственному обновлению.

Основными структурными компонентами образовательного процесса военного института являются, с одной стороны, учебные занятия, индивидуальная научно-исследовательская работа, разнообразные формы внеаудиторного информационно-практического взаимодействия, стажировка в войсках, служебная деятельность (караулы, наряды и т.д.), сфера свободного общения, самостоятельное чтение, целенаправленное самообразование. С другой стороны - это библиотеки, читальные залы, методические кабинеты, мастерские, вузовские преподаватели, офицеры и командиры подразделений как источники актуализировавшейся в сознании курсанта информации.

В педагогической науке сложились различные подходы к пониманию сущности и структуры процесса активизации личностного саморазвития студентов.

Идея о необходимости оказания индивидуальной помощи имплицитно присутствует в педагогике с момента формулирования принципа природосообразности воспитания [3].

Более явно она просматривается у И. Г. Песталоцци, который обратил внимание на необходимость оказания помощи в избавлении человека от животных страхов [5]. Позднее идея помощи человеку в процессе воспитания в большей или меньшей степени присутствовала и раскрывалась в различных педагогических учениях.

Для понимания сущности процесса активизации личностного саморазвития нам важно выделить в отечественной педагогике антрополого-гуманистическое направление, в основе которого — вера в возможности творческой самореализации личности и внимательное отношение к ее интересам, потребностям и мотивам в процессе образования и развития. В центре внимания гуманистической педагогики стоит уникальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), она открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.

Сущность организации гуманного взаимодействия в педагогическом процессе вуза подчеркнута нами в идеях педагогики сотрудничества. Целеполагающей идеей педагогики сотрудничества является забота о детях, при которой учение и воспитание возвышают интеллект детей, углубляют их веру в свои способности, стимулируют их активность, творчество, самосознание.

Рассматривая сущность процесса активизации личностного саморазвития студентов, на основании трудов С.И. Гессена, У. Глассера, Н.И. Пирогова, Ж.Ж. Руссо и др., отражающих идеи «свободного воспитания», мы приходим к выводу, что одной из основных предпосылок актуализации процесса личностного саморазвития является развитие способности к свободному самоопределению. При этом душа студента, хотя и

возбуждается внешними впечатлениями, но уже не подчиняется им: она следует своему свободному решению. Путем к такому «саморуководству души» является умение преподавателя создавать условия, необходимые для ее пробуждения [1,2,6].

Сегодня мало кто сомневается в том, что творчество - весьма надежный резерв интеллектуальной активности, без которой невозможно представить себе высококвалифицированного специалиста. Сформировать творческое отношение к чему-либо можно лишь в том случае, если сама деятельность обучающихся по содержанию будет творческой, и курсант будет поставлен не только в положение овладевающего суммой знаний, но и в положение исследователя. Учебный процесс в вузе дает возможность для накопления опыта творческой деятельности. Такая деятельность - это высшая форма активной самостоятельности обучающихся.

Применительно к процессу обучения, критериями развития творческих качеств курсанта являются:

- наличие познавательной цели у личности (личной, лично-коллективной, коллективно-значимой);

- планирование деятельности (планирование отдельных действий, дополнительных, запасных; четко продуманный план; пакет планов).

- самоконтроль, самоанализ (нерегулярный, регулярный, периодический, систематический, ежедневный);

- творческая самостоятельность (владение отдельными приемами познания; умение выбирать приемы, находить новые; применение блоков приемов, строгой системы; овладение самостоятельной познавательной деятельностью);

- умение отстаивать свои убеждения (с помощью отдельных самостоятельно полученных фактов, блоков аргументированных фактов, собственной системы доказательств, научно-обоснованной теории);

- промежуточные положительные результаты (получены отдельные факты, составление картотеки фактов; внесение изменений в части объекта исследования на основании полученных фактов; разработка новой теоретической гипотезы; разработка нового научного направления) [4].

Их формирование осуществляется в ходе выполнения следующих видов учебной и самостоятельной работы: написание рефератов, докладов; выполнение расчетно-графических работ; выполнение курсовых работ и проектов; участие в научных диспутах, конференциях; участие в деловых играх; выполнение дипломного проекта; внедрение результатов исследований в производство.

Одним из важнейших условий подготовки творческого специалиста является развитие у курсантов умений и навыков постоянной и интенсивной самостоятельной работы.

Мы рассматриваем её как один из видов процесса обучения и одну из форм его организации, направленные на обучение курсантов и способствующие формированию творческой самостоятельно мыслящей личности, готовой к последующей профессиональной и самообразовательной деятельности.

При этом должны соблюдаться некоторые основные принципы организации самостоятельной работы:

- наличие конкретного результата;
- возможность контроля со стороны преподавателя, организация самоконтроля;
- стимулирование, в частности, возможность использования полученного самостоятельного знания в ближайшее, а также более отдаленное время, то есть очевидная полезность для изучения последующих дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности.

Заключение

Таким образом, подготовка курсанта как будущего специалиста должна строиться так, что обучение переходило на самообучение, воспитание в самовоспитание, а развитие в творческое саморазвитие личности. Этому способствует усиление рефлексивных и диагностирующих функций процесса обучения. Тогда критерием для творческой саморазвивающейся личности будет являться личность, у которой системообразующими свойствами являются способности к самопознанию, творческому самоопределению, самоуправлению, самосовершенствованию и творческой самореализации.

REFERENCES

1. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен.- М.: Школа-пресс, 1995.-447 с.
2. Глассер, У. Школы без неудачников: Пер. с англ. / У. Глассер; Общ. ред. и предисл. В.Я. Пилиповского- М.: Прогресс, 1991.- 184 с.
3. Коменский, Я.А. Избранные педагогические сочинения / Я.А. Коменский; Под ред. А.А. Красновского- М.: Учпедгиз, 1955 650 с.
4. Лопуха А.Д. Теоретические основы современной системы патриотического воспитания военных кадров. Новосибирск: НГУ, 2001.
5. Песталоцци, И.Г. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т 2 -М.: Педагогика, 1981. 416 с.
6. Пирогов, Н.И. Избранные педагогические сочинения / Н.И. Пирогов — М.: Педагогика, 1985 496 с.